

Recenzja:
Piotr Moskal, *Metafizyka dla studentów teologii*,
Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022, ss. 133

We współczesnym klimacie nieufności wobec teologii spekulatywnej, traktowanej może jako relikwiny średniowiecza, istnieje ryzyko sprowadzenia obecnego w programach nauczania nauki świętej kursu filozofii do roli mediatora wymaganej przez zwyczaj wiedzy erudycyjnej, nieprzydatnej następnie w zgłębianiu prawd objawionych, a wyrażanej w języku cokolwiek mętnym. Książkę prof. Piotr Moskal w swym krótkim (133 str.) podręczniku *Metafizyka dla studentów teologii* pokazuje, że podstawy filozofii bytu można wyłożyć w sposób zrozumiały, a ich znajomość może wspomóc uprawianie zdrowej teologii.

Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów i wstępu. Nie został opatrzony

indeksem terminów, ale każdy z rozdziałów podzielono na krótsze jednostki z własnymi tytułami wyliczonymi w spisie treści i sygnalizującymi, o jakim zagadnieniu każdy z nich traktuje, co ułatwi czytelnikowi poruszanie się po treści podręcznika. We wstępie określona zostaje koncepcja metafizyki (jej przedmiot i metody), którą przyjął Autor w jej wykładzie. Rozdział I traktuje o tym, czym są byt i zamienne z nim transcendentalia. W niektórych miejscach wywodu przytacza Autor znane z kultury alternatywne sposoby użycia nazw poszczególnych transcendentaliów i przeciwstawia je ich znaczeniom charakterystycznym dla metafizyki (np. prawda logiczna a transcendentale

Konstanty J. Milancej, student filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

veritas, dobro moralne a transcendentale *bonum*). Ten zabieg może pomóc czytelnikowi w przyswojeniu prezentowanego materiału. W rozdziale II traktuje się o strukturze bytu przygodnego (a więc wszystkich złożeniach wewnątrzbytowych wyróżnionych przez Arystotelesa i św. Tomasza) oraz o dziesięciu kategoriach opisujących sposoby bytowania. W warty uwagi dodatku do tej części przytacza Autor przykłady obecności terminologii metafizycznej w oficjalnej wykładni dogmatyki Kościoła (na temat chrystologii, sakramentologii oraz nauki o Trójcy Świętej) zawartej w *Katechizmie* Jana Pawła II. Pokazuje to, jak pomocną może się okazać podstawowa znajomość języka filozofii bytu w nauce teologii. W wywodach rozdziału III na podstawie wyłożonej wcześniej struktury bytu dowiedzione zostaje istnienie ostatecznej przyczyny pierwszej (jako uniesprzeczniającej naszą wiedzę o świecie) i określa się jej naturę. Ostatnie trzy rozdziały dotyczą Arystotelesowych czterech przyczyn bytu, pierwszych zasad (jak zasada sprzeczności) oraz charakterystycznych dla lubelskiego tomizmu egzystencjalnego zagadnień partycypacji i analogii bytu.

Podręcznik ks. Piotra Moskala posłuży niezaznajomionemu wcześniej z filozofią pierwszą studentowi jako treściwe wprowadzenie w podstawowe zagadnienia metafizyki według ujęć lubelskiego tomizmu egzystencjalnego. W przejrzysty sposób przybliży czytelnikowi również słownik tej nauki. Jeśli dodać do tego starannie dobrane cytaty i przypisy, odsyłające do dzieł św. Tomasza

i filozofów szkoły lubelskiej, które można potraktować jako wskazówki, gdzie szukać pogłębionego omówienia podejmowanych tematów, to należy uznać, że to niedługie dziełko zawiera w sobie wszystko, czego należałoby wymagać od rzetelnego wprowadzenia w temat: streszczenie i wyjaśnienie głównych tez danej nauki, przedstawienie narzędzi pozwalających ją zgłębiać i uprawiać oraz zasygnalizowanie czytelnikowi, gdzie szukać rozwinięcia zaprezentowanych *in nuce* treści. Zawartość książki jest też prawdziwie „metafizyką dla teologów”. Przedstawia wykład teologii naturalnej, a więc nauki o Bogu, do której człowiek może dojść dzięki przyrodzonemu światłu rozumu, która z dawien dawna stanowiła w praktyce nauczycielskiej Kościoła wstęp do teologii objawionej. W książce ukazano również na przykładach, w jaki sposób znajomość metafizyki może się teologowi przydać. Rozstrzygnięcia na gruncie filozofii bytu mogą więc pomóc w rozważaniu naczelnego i do dziś podejmowanego problemu teodycei (Rozdział V) oraz mogą uchronić przed błędnym orzekaniem o Bogu przy stosowaniu analogii (Rozdział VI), a pewna znajomość słownika filozofii bytu jest teologom nieodzowna do zrozumienia niektórych formuł dogmatycznych (Rozdział II).

Metafizyka dla studentów teologii księdza Piotra Moskala stanowi zatem przystępny i dokładny (mimo małej objętości książeczki) wykład podstaw filozofii bytu, umiejętnie dostosowany do potrzeb przyszłych teologów. Będzie ona stanowić dobry wstęp do tej nauki.